

К ПРОБЛЕМЕ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Абдужаббарова Д.Д.

Аннотация

Статья посвящена проблеме цвета в архитектуре Средней Азии.

В статье предлагается обзор отношения к цвету в разные уровни развития общества. Выделяются и описываются характерные особенности цвета в строительно-декоративном убранстве сооружений с раннеисламского периода по средневековый, называемый темуровской эпохой. Прослеживаются пути изменения архитектуры с монохромной кирпичной выкладкой появлением цветного глазурованного полива и полихромной росписи.

Ключевые слова: цвет, архитектура, культовые сооружения, монохромные выкладки, полихромные росписи, колорит, цветная глазурь, орнамент, глазурованные изразцы, облицовки, красители.

Annotatsiya

Maqola o'rta Osiyo me'morchiligidagi rang muammosiga bag'ishlangan.

Maqolada jamiyat rivojlanishining turli darajalarida rangga bo'lgan munosabat haqida umumiy ma'lumot berilgan. Temur davri deb nomlangan o'rta asrlarga qadar erta Islom davridan boshlab inshootlarning qurilish-dekorativ bezaklarida rangning o'ziga xos xususiyatlari ajralib turadi va tavsiflanadi. Rangli sirlangan sug'orish va polixromli rasmning paydo bo'lishi bilan monoxrom g'isht sxemasi bilan arxitekturani o'zgartirish yo'llari kuzatilmoqda.

Kalit so'zlar: rang, arxitektura, ibodat joylari, monoxromatik displeylar, polixrom rasmlar, rang, rangli sir, bezak, sirlangan plitkalar, qoplamalar, bo'yoqlar.

Annotation

The article is devoted to the problem of color in the architecture of Central Asia.

The article provides an overview of the attitude towards color at different levels of development of society. The characteristic features of color in the construction and decoration of buildings from the early Islamic period to the medieval period, called the Temurov era, are highlighted and described. The ways of changing architecture with monochrome bricklaying, the appearance of colored glazed irrigation and polychrome painting are traced.

Keywords: color, architecture, religious buildings, monochrome layouts, polychrome paintings, color, colored glaze, ornament, glazed tiles, veneers, dyes.

Цвет играет огромную роль в изобразительном и прикладном искусстве, что можно наблюдать на примере архитектуры Средней Азии. Проблемой цвета на протяжении многих лет занимались ряд ученых, среди которых следует отметить Н. Н. Степанова, И. Н. Азизяна, А. В. Ефимова, А. Г. Устинова и др. Помимо архитектурной науки, ряд научных дисциплин (философских, естественнонаучных и гуманитарных) также занимаются изучением цвета в определенных аспектах.

«Отношение к цвету связано с культурной нормой общества. Культура понимается как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством. Она характеризует состояние общества, основанного на праве, порядке, воспитании, образовании, морали, этики, эстетики, нравственности, и состояние духовной сферы жизни, искусства, творчества» [8]. В связи с этим отношение человека к цвету менялось в зависимости от уровня развития материальной, духовной и художественной сфер жизни общества.

С исторической точки зрения учеными выделяются два больших периода систематизации и классификации цветов: первый донаучный — с доисторических времен до конца XVI в., второй научный — с XVII в. до настоящего времени [7]. В первый период вырабатывались основные понятия человека о цвете и зарождались главные традиции применения цвета во всех видах жизнедеятельности. Так, первобытные люди отождествляли цвета с наиболее ценными для них веществами и жизненно важными стихиями (кровь, молоко, огонь, земля), которым соответствовали красный, белый и черный цвета. Цвета и краски были очень важными элементами магических ритуалов: цвет выполнял функцию слова порождающего или убивающего, доброго или злого.

Мифологичность мышления доисторического общества унаследуют первые цивилизованные государства. С развитием земледелия, скотоводства и формированием пантеона к основным цветам добавились другие. Например, у древних греков и китайцев — желтый, у китайцев и египтян — синий цвет (неба), а у всех народов — зеленый цвет (растительности) [4].

В Средней Азии, как и в странах Ближнего Востока, большое влияние на классификацию цвета оказал ислам. В соответствии с Кораном, содержащим догматы веры ислама, начала философии, этики и эстетики, к благородным, красивым цветам относились белый, золотой, красный, голубой, зеленый, жемчужный. Идеал культуры ислама — это райский сад и ковер — метафора

райского сада, поэтому мавзолеи, мечети, медресе изначально стали оформляться цветочным орнаментом [4, 5].

Установлено, что в раннеисламских культовых сооружениях наблюдалось почти полное отсутствие цвета в декоре (мавзолей Саманидов IX—X веков в Бухаре, Мавзолей Араб-ата 977—978 годов в Самаркандской области, мавзолей Мир-Сеид Бахром в Кермине конца X — начала XI веков, мечеть Деггарон нач. XI века в Навоийской области, мечеть Саполтепа XI века в Термезе и другие). Это было связано со специфичным для данного периода презрением к мирским благам. В те времена проповедники призывали к сдержанности и аскетизму в быту. Предельный аскетизм был присущ и взглядам первых суфийских общин. Однако с IX в., когда «благочестивые устремления верующих стали настолько светскими, что потребовали достойного убранства мечети и эстетического оформления богослужения» [6], а также с официальным признанием суфизма ортодоксальным исламом (к XII в.) и постепенным отделением первого от аскетизма, декор и цвет все активнее заявляют о себе в строительной-декоративной деятельности.

В XI – XII вв. монохромные кирпичные выкладки и резные поверхности все чаще стали оживляться элементами бирюзовой поливы, с помощью которых подчеркивались отдельные орнаментальные фризы под фонарями минаретов, над нишами порталов и т.д. Цветной глазурью обозначались также имена правителей, при которых было возведено то или иное сооружение, зодчих, даты строительства (мечеть Магоки-Аттари и минарет Калян в Бухаре, минарет в Джаркургане и др.). К религиозным символам относились начертанные слова «Аллах», «Али», «Мухаммад», позднее с помощью цветных вставок воспроизводились целые суры Корана. Гораздо более живописным было оформление интерьеров, где активно обыгрывались полихромные росписи по сухой штукатурке и резной окрашенный ганч; в колорите преобладали оранжево-красные (железистые соединения), синие (ультрамарин) и белые цвета, активна была черная контурная линия, использовалась также позолота [1].

В сооружениях первой половины и середины XIV в. можно увидеть более интенсивное и смелое использование в экстерьерах глазурованных изразцов, когда широко применяется резная терракота преимущественно голубой и бирюзовой гамм. Пример тому – в ансамбле Шахи-Зинда оформление зиаратхоны при мавзолее Кусамы ибн Аббаса (1334 г.), мавзолея Ходжа Ахмада (1360-е гг.), мавзолея Безымянного (1361 г.), а также бухарской гробницы Буйан-Кули-хана (60-е гг. XIV в.), которые сплошь покрыты резной поливной терракотой насыщенных бирюзово-голубых и белых оттенков с дополнением марганцево-коричневого и синего цветов. Своеобразный так

называемый «бирюзово-голубой стиль» преобладал в архитектуре вплоть до темуридского ренессанса.

С конца XIV в. в архитектурную практику внедряются новые виды облицовок и красителей. Происходит подчеркивание глубокого синего тона, получаемого с помощью импортированного кобальта («мусульманской синьки»), традиционным в темуридском декоре становится сочетание в композициях бирюзового и насыщенного синего [2].

Использование цветных глазурованных изразцов, дающих, по сравнению с росписями, более насыщенную, интенсивную цветовую гамму, стало новым шагом в архитектурной практике средневековья. Расширение цветовой палитры в значительной степени стимулировало использование технологии майоликовых росписей и мозаичных наборов. В результате на смену однотонной резной терракоте приходят полихромные керамические композиции, где наряду с уже ставшей традиционной голубой гаммой активизируются и другие цвета.

Эволюция цветовых приоритетов наглядно представлена в постройках второй половины XIV в. Экстерьеры зданий дотемуровской эпохи (некоторые мавзолеи Шахи-Зинды) выдержаны преимущественно в бирюзово-белой или бело-голубой гаммах. Различные оттенки голубого тона на терракотово-желтом фоне кирпичных стен дополнялись белым, зелено-голубоватым, черным и марганцево-коричневым цветом. Эта же гамма сохраняется в возведенных в первые годы правления Амира Темура в Шахи-Зинде мавзолеи Шади-Мульк-око (1372 г.), экстерьере дворца Ак-Сарай и др.

К периоду правления Амира Темура относится широкое использование изразцов, сплошь облачающих стены зданий в сапфирово-бирюзовую оболочку (мавзолеи Шахи-Зинды). Такой прием придавал им облик гигантских, мерцающих драгоценностями ювелирных шкатулок. Цветовые приоритеты расставлялись с учетом выявления наиболее важных конструктивных элементов сооружения с различных точек его восприятия. Так, пронзительно-синие купола, как символы небесной обители, стали выразительным визуальным акцентом городов.

С XV в. все более активно вводится желто-зеленая гамма, акценты красного и фиолетового, а черный и коричневый цвета используются для обводки контуров рисунка. Но к концу XV в. акцент вновь смещается на более скромную подачу цвета в экстерьере.

Также следует отметить, что первые примеры массового использования расписной майолики демонстрируют изменение цветовой палитры: с 1380-х гг. в ней начинают звучать глубокие синие, желтые и красные тона (мавзолей Амир-заде, 1386 г., Шахи-Зинда и др.). Технология мозаики еще в большей степени обостряет внимание к цветовым решениям – от их правильного подбора зависел конечный образ здания. Красочность многоцветных изразцов

контрастно подчеркивалась матовой фактурой шлифованного строительного кирпича.

Таким образом, своеобразность цвета в архитектурной керамике Средней Азии заключается в исключительной локальности, насыщенности, всегда в дополняющих друг друга гармоничных сочетаниях, найденных с безупречным вкусом. Умелая подборка тонов способствовала выявлению тончайших деталей узора, что подчеркивалось исследователями: «Фон растительных узоров был ультрамариновым, стебли и листья – бирюзовыми, цветы, розетки и каймы – белыми; зеленый цвет использовался для фонов и дополнительных вставок, желтый – для каемок, цветов, листьев и надписей, черный – для фонов и каемок» [3].

Литература:

1. Бородина И.Ф. Стенные росписи и цвет в архитектуре интерьеров Средней Азии X – XII вв. // Культурные связи народов Средней Азии и Кавказа. Древность и средневековье. - М., 1990. – 108 с.
2. Гуль Э. Архитектурный декор эпохи Темуридов: символы и значения. - Ташкент, 2014. – 44 с.
3. Дудин С. Орнаментика и современное состояние старинных самаркандских мечетей // / Известия Императорской археологической комиссии. Вып.7. СПб, 1903. – 55с.
4. Кравцова Т.А., Зайцева Т.А., Милова Н.Т. Основы цветоведения [Электронный ресурс]. — Владивосток: ВГУЭС, 2002. — 64 с.
5. Медведев В.Ю. Цветоведение и колористика: учебное пособие. — СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. - 116 с.
6. Мец А. Мусульманский ренессанс. - М., 1966. – 233с.
7. Миронова Л.Н. Цветоведение: учебное пособие. — Минск: Вышэйшая школа, 1984. — 286 с.
8. Сосипатрова О.В. Архитектурная колористика: развитие профессионального восприятия цвета в образном мышлении архитектора и дизайнера: учебно-практическое пособие / [Электронный ресурс]. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. — 9 с.